

BOSMA OMMAVIY AXBOROT VOSIYALARI: GAZETA VA JURNALLAR
ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
PRINT MEDIA: NEWSPAPERS AND MAGAZINES

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Abdukarimova Nozima Ulug‘bek qizi,

Ergasheva Saidaxon Jahongir qizi, Mavlonova Nigina Otabek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqola “Ommaviy axborot vositalari: gazeta va jurnallar” mavzusidagi amaliy ma’lumotlarni taqdim etadi. Ushbu maqola ommaviy axborot vositalarining, ya’ni gazeta va jurnallarning jamiyatdagi ro’lini, ahamiyatini va tarixiy o’zgarishlarini tahlil qiladi. Maqola ommaviy axborot vositalarining tarixiy yaratilishi, ularning turlari va jamiyatdagi o’rni haqida ma’lumotlar beradi.

Kalit so‘zlar: Gazeta, tarqalgan yangiliklar, maqbullik, tahlil, mahsulot, ilmiy yozuv, mutahassislik, aloqalar, kuzatish, tashqi aloqa, o’zgarishlar

Abstract: This article presents practical information on the topic "Mass media: newspapers and magazines". This article analyzes the role, importance and historical changes of mass media, that is, newspapers and magazines in society. The article provides information about the historical creation of mass media, their types and their role in society.

Keywords: Newspaper, distributed news, acceptability, analysis, product, scientific writing, expertise, communications, observation, external communication, changes

Аннотация: В данной статье представлена практическая информация по теме «СМИ: газеты и журналы». В данной статье анализируется роль, значение и исторические изменения средств массовой информации, то есть газет и журналов, в обществе. В статье представлены сведения об историческом создании средств массовой информации, их видах и роли в обществе.

Ключевые слова: Газета, распространяемые новости, приемлемость, анализ, продукт, научное письмо, экспертиза, коммуникация, наблюдение, внешняя коммуникация, изменения.

Kirish

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqola tarixiy tadqiqotlarning ilmiy holislik, mantiqiy izchillik, qiyosiy tahlil, xronologik izchillik kabi usullari asosida yozildi.

Natijalar: Zamonaviy jamiyat uchun sifatli va o'z vaqtida axborot asosiy qadriyatlardan biridir. Uni yaratish va tarqatish ommaviy axborot vositalarining vazifasi bo'lib, ular orasida eng qadimiylaridan biri davriy matbuotdir.

Gazeta - doimiy nom ostida va kamida oyda bir marta nashr etiladigan bosma davriy nashr. Gazeta prototipi qadimiy qo'lyozma xabar byulletenlari hisoblanadi. Hatto Yuliy Sezar ham Senat aktlarini, so'ngra "Xalqning kundalik ommaviy aktlarini" nashr eta boshladi.

Dunyodagi birinchi bosma gazeta VIII asrda Xitoyda chiqa boshlagan Capital Bulletin edi. Unda imperatorning farmonlari va eng muhim voqealar haqidagi xabarlar bor edi. Germaniyadagi birinchi gazeta 1605 yildan Strasburgda ilgari qo'lyozma gazetalarni tuzgan Iogann Karolus tomonidan nashr etilgan "Munosabatlar" edi. Uzoq vaqt davomida Germaniyada birinchi gazeta kim va qayerda chop etilganligi, umuman olganda, nima gazeta deb qarash kerakligi haqida bahslar bor edi. Zamonaviy nemis tilida "Zeitung" so'zi "gazeta" degan ma'noni anglatadi. Bosma nashrning yangi turi bo'lgan "gazeta" tushunchasi uchun o'sha paytda «Avisen» va «Relationen», so'zlari ishlatilgan, keyinchalik ular zamonaviy "Zeitung" so'zi bilan almashtirilgan.

1913-yilda M.Behbudiy “Samarqand” gazetasini chiqara boshladi. Shaxs o‘z asarlarida “turkiy til” atamasini o‘zbek tilining sinonimi sifatida ishlatgan. Behbudiy boshqa jadidlar singari milliy san’at va adabiyotni rivojlantirish, ayollarning teng huquqliligi, qayta tashkil etish tarafdori edi.

Jurnal (fransuzcha Journal - kundalik, kunlik eslatma, fransuzcha Jour - kun) - doimiy sarlavhaga ega bo'lgan va turli xil ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, ishlab chiqarish va boshqa masalalar bo'yicha maqolalar yoki tezislari, adabiy - asarlarni o'z ichiga olgan bosma yoki elektron davriy nashr san'at Jurnal ham gazeta kabi asosiy ommaviy axborot vositalari va targ'ibot vositalaridan biri bo'lib, u jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatadi, uni ma'lum mafkuraviy guruhlar, ijtimoiy tabaqalar, siyosiy partiyalar, tashkilotlar manfaatlaridan kelib chiqqan holda shakllantiradi.

Jurnallarning eng dastlabki namunasi 1663 yilda Germaniyada nashr etilgan Erbauliche Monats Unterredungen adabiy va falsafiy jurnal edi. Birinchi marta 1731 yilda Londonda nashr etilgan Gentleman's journal birinchi ommaviy jurnal edi. 1842 yilda Gerbert Ingram tomonidan asos solingan Illustrated London News birinchi illyustratlangan jurnal edi. Journallar gazetalarga qaraganda kamroq nashr etilishi sababli, ular ma'lumot berishda past samaradorligi bilan ajralib turadi, lekin ularda voqealarni batafsil tahlil qilish, fikr yuritish, xulosa qilish va hokozalar uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud. O'rta Osiyodagi eng qadimiy jurnal 1932-yil sentabrda “O'rta Osiyo xalqlari sovet adabiyoti” nomi bilan tashkil etilgan. 1934-yilda bo'lib o'tgan Sovet yozuvchilarining I Butunittifoq qurultoyidan so'ng u o'zgartirilib, 1935 yildan “Adabiy O‘zbekiston” nomi bilan nashr etilmoqda. bosma ommaviy axborot vositalarida nodavlat notijorat tashkilotlarining ulushi 53 foiz, elektron ommaviy

axborot vositalarida 60 foiz, onlayn ommaviy axborot vositalarida 97 foizni tashkil etadi.

Mamlakatda so‘z erkinligi cheklanishi tanqid qilinganiga qaramay, ekspertlar, shu jumladan. Xorijda esa so‘nggi yillarda O‘zbekistonda ommaviy axborot vositalari sohasining bosqichma-bosqich liberallasuvi kuzatilayotgani qayd etilgan. Bu jarayonni mustaqil bosma va elektron ommaviy axborot vositalari (birinchi navbatda, internet nashrlari) faoliyatida yaqqol kuzatish mumkin.

Shunday qilib, biz shuni xulosa qilishimiz mumkinki, mamlakatda jamoatchilik fikri bir yo‘nalishli emas, balki ko‘p yo‘nalishli axborot oqimlari bilan to‘qnash keladi, mafkuraviy raqobat sharoitida o‘ziga xos baho va yondashuvlarni ishlab chiqadi.

Barcha bosma ommaviy axborot vositalarini quyidagilarga bo‘lish mumkin:

1. Ommaviy - ijtimoiy-siyosiy nashrlar, ular panoramasi bilan ajralib turadi.
2. Maxsus - millatiga, kasbiy faoliyat sohasiga, ijtimoiy mavqeiga qarab, turli ijtimoiy guruhlariga bo‘linadi: yoshi, jinsi, diniy.

Bugungi kunda bosma ommaviy axborot vositalari o‘zining xilma-xilligi bilan o‘z o‘rnini elektron ommaviy axborot vositalariga bo‘shatib bermoqda va bosma OAVning vazifasi universallik, faktlar, axborotning mantiqiy ravshanligi va ishonchliligiga intilishdan iborat.

Global kommunikatsion makon jahonda falsafa, sotsiologiya, madaniyatshunoslik va texnika fanlarining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Yangi aloqa tizimlarining kuchli ta'siri ostida "haqiqiy virtuallik" madaniyati tug'ildi. Virtual dunyoning kuchi inson ongining turini, ruhiy dunyosini, qadriyatlar tizimini va ijtimoiy munosabatlarni o'zgartiradi.

Virtual dizayn insonning psixofiziologik tizimini qayta quradi, uni ma'lumotni og'zaki bo'lmagan shaklda, fikrlash va muloqotda - mantiqiy tuzilish shaklida emas, balki energiya kvantlarida, vizual tarzda qabul qilishga odatlantiradi. Axborot hajmining o'sishi va uni tarqatish tezligi insonning jamiyatga, boshqaruv tuzilmalariga bog'liqligini oshiradi. “Axborot portlashi”ning tabiati va oqibatlari qarama-qarshi fikrlarni keltirib chiqaradi. Ba'zilarining fikricha, axborot orqali yangi asr ajoyib tushunchalar va ajoyib g'alabalar davri bo'lishi mumkin. Boshqalar esa axborot totalitarizmi xavfini ko'rishadi.

Xulosa: "Ommaviy axborot vositalari: gazeta va jurnallar" mavzusida maqola xulosasi, global media ko'rsatkichlari va ularning joriy maqbuliyati bilan birga, axborotning ahamiyatini va turli vositalarning ommaviy ta'sirini tahlil qiladi. Gazeta va jurnallar yaxshi tadbirkorlikning asosiy manbalaridan hisoblanib, ular ommaviy axborotning ijtimoiy, siyosiy, va iqtisodiy sohalarida o'z muhitlarini o'z ichiga olganligi haqida xabar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Большаков Н.Н., Носов А.В. Информационная эпоха: управление сознанием и новая образовательная парадигма // Омский научный вестник. – 2006. – № 3 (37). – В. 66-70.
2. Носов А.В. Универсальная модель человеческого сознания. Тезисы доклада // Наука. Философия. Общество: Материалы V Российского философского конгресса. – Новосибирск: НГУ, 2009. – В. 154-155.
3. Большаков Н. Н., Носов А.В. Помехи реализации потенциала сознания // Сборник научных статей / научн. ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. О. В. Волох. – Омск : Изд-во НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт», 2007. – В. 154-159.
4. Носов А.В. Логическая модель человеческого сознания // Электронный журнал «Исследовано в России».
5. Винер Н. Творец и робот. – М.: Прогресс, 1966.
6. Лефевр В. Космический субъект. – 3-е изд., доп. – М. : Когито-Центр, 2005. – С. 33-49.
7. Исаков С.А. Негативное воздействие СМИ – условие, способствующее преступности несовершеннолетних / Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. – С. 3-6.
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
14. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
15. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
18. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
19. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
20. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.